

OQ JO‘XORI RIVOJLANISH DAVRLARI DAVOMIYLIGINING EKISH MUDDATLARI HAMDA EKISH ME‘YORILARIGA BOG‘LIQLIGI

Q. O`razmetov

UrDU dotsenti

G. Xaitboyeva

UrDU magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada oq jo‘xori navlarining rivojlanish fazalari davomiyligiga ekish muddatlari va ekish me‘yorlarining ta’siri o‘rganildi. Tajribalar Xorazm viloyatining kuchsiz sho‘rlangan tuproqlari sharoitida olib borilib, unda iqlim omillari, tuproq harorati va namligi, navlarning biologik xususiyatlari hamda agrotexnik tadbirlarning o‘simlik rivojlanishiga ta’siri tahlil qilindi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ekish muddatining kechikishi (01.04 dan 01.05 gacha) oq jo‘xori navlarining rivojlanish fazalarini qisqartirishi va vegetatsiya davrining tezroq yakunlanishiga olib kelishi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: oq jo‘xori, ekish muddati, ekish me‘yori, vegetatsiya davri, rivojlanish fazalari, hosildorlik, kun.

Oq jo‘xori dalada rivojlanish fazalari turli omillarga bog‘liq holda, tuproq harorati, namlik darajasi, yorug‘lik miqdori, ozuqa moddalarining mavjudligi, navning kelib chiqishi va biologik xususiyatlari hamda qo‘llanilgan agrotexnik tadbirlar uning o‘sinh bosqichlari davomiyligini belgilaydi. Shu sababli, ushbu omillarni to‘g‘ri boshqarish o‘simlikning samarali rivojlanishi va yuqori hosil olish uchun muhimdir. Dala ekinlarida o‘sishi va rivojlanishi umumiy bir jarayonni tashkil etib, o‘simlikda kechadigan fiziologik jarayonlar va biokimyoviy jarayonlarga bog‘liq holda rivojlanib, keyingi jarayonlarda umumiy hosildorlikni belgilaydi. Shuning uchun ham iqlimi keskin kontinental bo‘lgan Xorazm viloyatining kuchsiz sho‘rlangan tuproqlari sharoitida oq jo‘xorini asosiy ekin sifatida biologik

xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ekish muddatlari va me'yorlarining o'simlikni rivojlanish fazalari davomiyligiga ta'siri o'rganildi.

Tadqiqotlarimizda, turli ekish muddatlari va ekish me'yorlari oq jo'xorining rivojlanish fazalarining davomiyligiga, amal davriga sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

Oq jo'xori navlarini birinchi ekish muddati (01.04) bo'lgan paykalchalarda maysalar ikkala navda ham muvofiq holda 11 kundan 13 kungacha unib chiqdi. Keyingi ekish muddatlari ya'ni ikkinchi ekish muddati (15.04) o'tkazilishi bilan ekish-unib chiqish davri O'zbekiston 5 va O'zbekiston 18 navlarida muvofiq holda 10 kundan 12 kungacha tashkil qildi. Uchinchi muddatda (01.05) ekilganda esa bu ko'rsatkichlar ikkala navda ham 9 kundan 12 kungacha davom etgani aniqlandi. Ekish-unib chiqish davrining erta ekilgan variantlarga nisbatan 1 kundan 4 kungacha kam bo'lishi asosan uch yillik havo harorati aprel oyida bir biridan keskin farq qilmay o'rtacha 16,5 °C ni tashkil etib huddi shunday ko'rsatkich may oyida o'rtracha havo harorati 22,5 °C yuqori bo'lishi sababli yuzaga keldi. Oq jo'xorining dastlabki rivojlanish fazalari boshqa yillarga nisbatan yog'ingarchilik kam bo'lganligi uchun 2-3 kun tezroq rivojlandi, boshqa yillarda esa buni aksi bo'ldi.

Oq jo'xori navlarining ekish muddati va ekish me'yorlarining o'simlikning fazalararo rivojlanish davrlariga va umumiy o'suv davri davomiyligiga ta'siri kalendar muddatlarda batafsil o'rganildi. Tadqiqot davomida ekish muddati va me'yorlari o'simlikning qaysi rivojlanish bosqichida qanday o'zgarishlarga olib kelishi, shuningdek, bu omillarning o'suv davri davomiyligiga qanday ta'sir ko'rsatishi aniqlab berildi. Natijalar har bir navning agrotexnik talablariga mos keladigan maqbul ekish muddatlari va me'yorlarini belgilashda muhim ahamiyatga ega. Mazkur tadqiqotlar oq jo'xorining navlarga xos biologik xususiyatlarini chuqurroq anglash va hosildorlikni oshirishga qaratilgan ilmiy asoslangan xulosalarni shakllantirish imkonini berdi.

Oq jo'xori navlarining ekish muddati va me'yorlarining o'suv davri davomiyligiga ta'sir ko'rsatishi kalendar muddatlar misolida aniqlandi. Birinchi ekish muddatida (01.04) O'zbekiston 5 navida to'liq pishish davri uch yillik ma'lumotlarga ko'ra 92 ming tup qalinlikda 2018-yil 8-avgust, 2019-yilda esa 18-avgust, 2020-yilda

to‘liq pishish davri 10-avgustga to‘g‘ri kelgan bo‘lsa, 184 ming tup son qalinlikda ekilganda 3.08, 30.8, 11-avgustda pishishi ma‘lum bo‘ldi. Ikkinchi ekish muddatida (15.04) bu ko‘rsatkich 92 ming tup sonida 17.08, 28.08, 19-avgust, 184 tup soniga yetganda bu ko‘rsatkichlar 12-avgust, 21-avgust hamda 12-avgust kuniga to‘g‘ri kelishi aniqlandi. Uchinchi ekish muddatida esa eng tez yetilgan kun 27-avgust bo‘lsa uzoqroq vaqti 2-sentyabrda pishib yetilishi aniqlandi. O‘zbekiston 18 navida esa O‘zbekiston 5 navga nisbatan vegetatsiya davri bir muncha uzunroq bo‘lganligi sababli bir muncha kechroq pishib yetildi. Birinchi ekish muddatida 92 ming tup qalinligida to‘liq pishish davri 1-sentyabr kunga to‘g‘ri kelgan bo‘lsa, ekish me‘yori ko‘payib borishi bilan 184 ming tup qalinligida 24-avgust kunlariga to‘g‘ri kelgani aniqlandi. Ikkinchi ekish muddatida bu ko‘rsatkichlar 92 tup qalinligida pishish davri 10-sentyabr to‘g‘ri kelgan bo‘lsa, 184 ming tup soniga kelganda bu ko‘rsatkich 3-sentyabr kuniga to‘g‘ri keldi. Keyingi o‘rinlarda uchinchi ekish muddatida bu ko‘rsatkichlar nazariy ekilgan 92 ming tup qalinlikda to‘liq pishish davri 22-sentyabr kuniga to‘g‘ri kelgan bo‘lsa, tup soni ortishi ya‘ni 184 ming bo‘lganda 13-sentyabrgacha qisqargani ma‘lum bo‘ldi. Ikkala navda ham ekish me‘yori ortgan sari 5 kundan 8 kungacha qisqaroq davom etishi aniqlandi. Bu ko‘rsatkichlar chorvachilik fermer xo‘jaliklar uchun muhim hisoblanib, avgust - sentyabr oylarida beda ekishni nazoratga olishadi.

Xulosa qilib aytganda oq jo‘xori navlari o‘suv davri davomiyligi ekish muddati va me‘yorlariga bog‘liqligi aniqlanib, O‘zbekiston 5 navi 1 aprel muddatida ekish 15 aprel muddatiga nisbatan 4-5 kunga, 1 may muddatiga nisbatan 6-7 kunga uzayishi qayd etilgan bo‘lsa, ekish me‘yorini 92,0 ming.tup/gadan 138,0-184,0 ming.tup/ga me‘yorida oshirish o‘suv davrini 4-7 kunga qisqa bo‘lishiga, bu ko‘rsatkichlar O‘zbekiston 18 navida tegishlicha – ekish muddati bo‘yicha 3-6, 7-9 kunga uzayishiga, ekish me‘yorlari bo‘yicha 5-9 kunga qisqa bo‘lishiga olib keldi.

1-jadval

Oq jo‘xori navlarining ekish muddati va me‘yorlarining o‘suv davri davomiyligiga ta‘siri, kun

T/r	Ekish muddati	Ekish me‘yori, ming dona/ga	Rivojlanish fazalararo muddatlar						Vegetatsiya davri
			Ekish-unib chiqish	Unib chiqish-tuplanish	Tuplanish-naychalash	Naychalash-ro‘vaklash	Ro‘vaklash-gullash	Gullash-to‘liq pishish	
O‘zbekiston 5 navi									
1.	1.IV	92,0	13	34	17	28	6	33	118
2.		110,0	13	33	17	28	6	33	117
3.		138,0	13	32	17	27	6	32	114
4.		184,0 (n-t)	13	31	16	27	6	32	112
5.	15.IV	92,0	12	32	16	28	5	32	114
6.		110,0	12	32	16	27	5	32	112
7.		138,0	12	31	16	26	5	31	110
8.		184,0 (n-t)	11	31	16	26	5	30	108
9.	1.V (nazorat)	92,0	11	32	16	27	5	32	112
10.		110,0	11	31	16	27	5	31	111
11.		138,0	11	30	15	26	5	31	108
12.		184,0 (n-t)	10	30	15	26	5	29	105

2-jadval davomi

T/r	Ekish muddati	Ekish me‘yori, ming dona/ga	Rivojlanish fazalararo muddatlar						Vegetatsiya davri
			Ekish-unib chiqish	Unib chiqish-tuplanish	Tuplanish-naychalash	Naychalash-ro‘vaklash	Ro‘vaklash-gullash	Gullash-to‘liq pishish	
O‘zbekiston 18 navi									
13.	1.IV	92,0	11	38	25	34	6	42	145
14.		110,0	11	38	24	33	6	41	142

15.		138,0	11	37	24	33	6	40	140
16.		184,0 (n-t)	11	37	23	32	5	40	137
17.	15.IV	92,0	10	38	24	32	6	41	141
18.		110,0	10	38	23	32	6	40	139
19.		138,0	10	37	22	31	6	39	136
20.		184,0 (n-t)	10	36	22	31	5	38	133
21.	1.V (nazorat)	92,0	9	37	23	32	6	40	137
22.		110,0	9	36	23	31	6	39	135
23.		138,0	9	36	22	31	6	38	132
24.		184,0 (n-t)	9	35	21	30	5	37	128

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yhati:

1. Azizov B.M., Israilov I.A., Xudoyqulov J.B. O‘simlikshunoslikda ilmiy tadqiqot ishlari. – T.: 2014. – 255 b.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. –М.: «Агропромиздат», 1985. -352 с.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований. – М.: Альянс. 2011. – 351 с.
4. Dala tajribalarni o‘tkazish usublari. O‘zPITI. – T.: 2007. – 147 b.
5. Ермаков А.И. Методы биохимического исследования растений. Изд. 2-е, перераб. и доп. Ленинград.: Колос. Ленингр. отд-ние. 1972. – 456 с.
6. Иванов Ю.М. “Сравнительная солеустойчивост зерновых, зернобобовых культур и сортов различного эколого-географического происхождения и методы их диагностики” Вопросы солеустойчивости растений. – Т.: 1973. – С. 31-39.

7. Massino I.V., Yedenbaev D., Boboev F.G., Azizov Q.Q. Makkajo‘xori, oq jo‘xori va afrika qo‘nog‘i ekinlarida ilmiy tadqiqotlar olib borish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. T.: 2017. – 24 b.
8. Методика агрохимических исследований. Под редакция Ф.А.Юдин. – М.: «Колос», 1980. – 365 с.
9. Nurmatov Sh. va boshqalar “Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari” uslubiy qo‘llanma. O‘zPITI. – T.: 2014. – 172 b.
10. Ничипорович А.А. О путях повышения фотосинтеза растений в посевах. Вкн. Фотосинтез и вопросы продуктивности растений. – М.: 1963. – С. 5-36.
11. Oripov R.O. Xalilov N.X. O‘simlikshunoslik. – T.: Faylasuflar jamiyati, 2007. – 384 b.
12. O‘zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo‘jalik ekinlari Davlat reestri 2006-2007 yillarda kiritilgan navlar va navlarning tavsifi. T.: 2006. – B. 75-76.